

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529043>

УДК 004

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

В.С. Гридчин,
магистрант, напр. «Информационные системы и технологии», профиль спец.
«Управление данными»

Г.В. Шагрова,
научный руководитель,
д.ф.-м.н., проф.,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В работе выполнено построение, настройка, анализ и сравнение структурных схем, в программных продуктах SimInTech и Simulink. Модели динамических систем с запаздыванием строились на основе известных задач за счет технологий, встроенных в программные продукты. Показано, что результатами вычислительного эксперимента являются выходные данные, а именно построенные по результатам выполнения моделирования графики динамических систем с запаздыванием и результаты их сравнения. Анализ результата эксперимента показывает, что графики совпадают.

Ключевые слова: SimInTech, Matlab, Simulink, моделирование, системы, структурная схема

ANALYSIS OF DYNAMIC SYSTEMS WITH DELAY

V.S. Gridchin,
undergraduate, ex. "Information systems and technologies", special profile. "Data management"

G.V. Shagrova,
Scientific Director,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
SKFU,
Stavropol

Annotation: The paper presents the construction, configuration, analysis and comparison of structural schemes in SimInTech and Simulink software products. Models of dynamic systems with a delay were built on the basis of known problems due to technologies built into software products. It is shown that the results of the computational experiment are the output data, namely, the graphs of dynamic systems with a delay built on the results of modeling and the results of their comparison. Analysis of the experiment results shows that the graphs match.

Keywords: SimInTech, Matlab, Simulink, modeling, systems, block diagram

Введение.

Целью работы является исследование переходных процессов в известных динамических задачах с использованием методов структурного моделирования, включая: исследование поведения нелинейных систем во временной области и исследование поведения нелинейных систем на фазовой плоскости. А также проведение сравнения способов моделирования динамических систем с запаздыванием в двух различных программных продуктах SimInTech и пакет Simulink, программы Matlab. Сравнение будет происходить по выходным данным, полученным на основе моделирования, а также на сколько сложно построить модели динамических систем и основные различия в результатах моделирования. Данные действия позволят получить представление о возможностях обеих программ, а также сделать выводы о том, какая среда удобнее для построения и анализа моделей динамических систем с запаздыванием.

В настоящее время уравнения с запаздыванием широко используются при описании динамических процессов в самых различных сферах производства и науки, например, в механике деформируемого твердого тела, термодинамике, в экологии, в технике, в экономике и т.д.

1. Постановка Задачи.

Дано: S – схема с переменным транспортным запаздыванием; X – сигнал синусоиды и кусочно-линейной системы; Y – графики, построенные на основе моделирования; Z – настройки структурной схемы; E – параметры среды.

Цель разработать модель и системы S , устанавливающей закономерность изменения выходных параметров Y от множества значений входных параметров X , множества значений внутренних параметров, множества значений параметров условий функционирования E [1]. На входные параметры наложены ограничения:

Свойства блока «Кусочно-линейная» формируют закон изменения мгновенного времени запаздывания в блоке «Переменное транспортное запаздывание» на интервалах:

Формальная постановка задачи:

$$u: \langle S, X, Z, E \rangle \rightarrow Y \mid X \subset X_{\text{доп}}, Y \subset Y_{\text{доп}}, E \subset E_{\text{доп}}$$

- 0-5 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 2 с;
- 5-10 с мгновенное время запаздывания линейно растёт от 2 с до 5 с;
- 10-20 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 5 с;
- 20-25 с мгновенное время запаздывания линейно убывает от 5 с до 2 с;
- 25-40 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 2 с.

2. Материалы И Методы.

При построении и анализе динамических систем используются две среды SimInTech и Simulink (Matlab). Обе среды обладают графическим интерфейсом, в котором возможно строить диаграммы и различные модели систем с использованием блоков из библиотек [2]. Библиотеки графических блоков позволяют моделировать системы из разных сфер научной деятельности, например, физики, химии, биологии и т.д. Преимуществом пакета Simulink является его интеграция со средой Matlab, что в отличии от SimInTech позволяет писать не только скрипты кода, но и полноценные программные продукты и соединять их с другими программами [3]. Для правильности сравнения результатов, общие настройки обоих проектов созданных в программах абсолютно идентичны

Для формирования структурной схемы необходимо использовать блок «Синусоида» и блок «Кусочно-линейная» с вкладки «Источники», блок «Идеальное транспортное запаздывание» и блок «Переменное транспортное запаздывание» с вкладки «Динамические», блок «Запись в список сигналов» с вкладки «Сигналы», а также блок «Временной график» с вкладки «Вывод данных». Модель системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема

В данной схеме проверяется, что если мгновенное время запаздывания в блоке «Переменное транспортное запаздывание» постоянно, то блок фактически эквивалентен блоку «Идеальное транспортное запаздывание» [4]. Для этого в блоке «Кусочно линейная» ставятся настройки, чтобы он был похож на блок «Синусоиды» (рис. 2).

Свойства			
Общие	Порты	Визуальные слои	
Название ▲	Имя	Формула	Значение
Время	t		[[0, 5, 10, 20, 25, 40]]
Значение функции	y		[[2, 2, 5, 5, 2, 2]]

Рисунок 2 – Настройки «Кусочно линейного» блока

Настройки других блоков представлены на рисунках 3 и 4.

Свойства			
Общие	Порты	Визуальные слои	
Название ▲	Имя	Формула	Значение
Амплитуда	a		[1]
Фаза	f		[0]
Частота	w		[0.5]

Рисунок 3 – Настройки блока «Синусоида»

Свойства			
Общие	Порты	Визуальные слои	
Название ▲	Имя	Формула	Значение
Время запаздывания	tau	U1	[2]
Максимальный размер буфера	maxsize		0
Метод интерполяции	interpmethod		Линейная
Начальный размер буфера	stacksize		4096
Способ инициализации	stackinit		По входу
Фиксированный размер буфера	fixedbuffer		<input type="checkbox"/> Нет
Шаг дискретизации задержки, сек	distau		[0]

Рисунок 4 – Настройки блока «Идеальное транспортное запаздывание»

Для построения схемы с переменным транспортным запаздыванием в Matlab необходимо использовать блоки «Sine Wave», «Repeating Sequence Interpolated», который выступает в роли переменного транспортного запаздывания, «Variable Time Delay» и «Time Delay». Чтобы сформировать глобальные сигналы нужно использовать сразу 3 блока, которые формируют единую подсистему: «Data Store Memory», «Data Store Write», «Data Store Read». Готовая схема представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема Simlink

Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated» задаются аналогично настройкам, которые применялись для блока «Переменная

транспортная задержка». Окно диалога Block Parameters: Repeating Sequence Interpolated с заданными значениями представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated»

Настройки для блоков Sine Wave и Time Delay представлены на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 – Настройки блока «Sine Wave»

Рисунок 8 – Настройки блока «Time Delay»

3. Результаты Моделирования Схем.

Результат моделирования можно увидеть на рисунках 9 и 10. По рисункам видно, что они представляют собой графики, построенные на промежутке времени $[0;40]$ секунд [5, 6]. Графики практически идентичны и верно показывают решение поставленной задачи.

Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated» выставляются такие же, как выставлялись для блока «Переменная транспортная задержка».

Рисунок 9 – График переходных процессов SimInTech

Рисунок 10 – График переходных процессов Simulink

4. Обсуждение.

Обе схемы строились на основе известной заранее задачи. По результатам полученных в ходе моделирования систем можно увидеть, что обе системы смоделировали результат близкий к идеальному.

Анализируя график, построенный в программе SimInTech, можно понять, что он построен полностью согласно известным результатам решения задачи. В графике, построенном в программе Simulink видно, что на промежутке [5-8] секунд имеется более резкий переход, чем в другом графике. Данный результат может быть особенностью построения данной схемы в среде моделирования Simulink, так как параметры обработки входящих значений в программах могут отличаться между собой, что в последствии вносит изменения и в конечный результат моделирования [7, 8].

Заключение.

По результатам анализа процесса построения структурных схем и процесса моделирования динамических систем с запаздыванием можно сделать вывод, что обе программы моделируют схожие результаты, но этот конечный результат может не значительно отличаться в зависимости от платформы. Это может быть связано как с внутренними встроенными настройками каждой из систем, так и с внешними факторами.

При процессе построения моделей можно сделать вывод, что построение схем в программе SimInTech гораздо легче и интуитивнее чем в Simulink. Еще одной положительной чертой SimInTech является локализация на русский язык, что упрощает понимание и построение структурных схем. Положительной стороной Simulink является то, что он компилирует структурную схему во время модуляции, что ускоряет работу всей системы.

Список литературы

[1] Сайт «Wikipedia» Динамическая система. [Электронный ресурс]. – URL:

ru.wikipedia.org/wiki/Динамическая_системаСпособы_ задания_ динамических_ систем. (дата обращения: 15.04.2021).

[2] Справочная система SimInTech. [Электронный ресурс]. – URL: https://help.simintech.ru/#o_simintech/browsers.html. (дата обращения: 15.04.2021).

[3] Справочная система MathWork. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>. (дата обращения: 15.04.2021).

[4] Солодовникова В.В. Техническая Кибернетика. Теория автоматического регулирования. / В.В. Солодовникова. – Москва: Машиностроение, 1967. 670 с.

[5] Долгий Ю.Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием. / Ю.Ф. Долгий, П.Г. Сурков. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2012. 122 с. ISBN 978-5-7996-0772-2.

[6] Системы автоматического управления с запаздыванием: учеб. Пособие. / Ю.Ю. Громов, Н.А. Земской, А.В. Лагутин, О.Г. Иванова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 76 с. 100 экз. ISBN 978-5-8265-0644-8.

[7] Глазырин Г.В. Теория автоматического регулирования автоматического регулирования: учеб. пособие. / Г.В. Глазырин. // 2-е изд., испр. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. 168 с. ISBN 978-5-7782-3438-3

[8] Лившиц А.Н. Динамические системы, эргодическая теория, формальные языки. / А.Н. Лившиц; под ред. А.А. Лодкина (СПбГУ). С предисловием А.М. Вершика. – СПб: ООО «Р-КОПИ», 2014. 288 с. ISBN 978-5-9905649-6.

Bibliography (Transliterated)

[1] Site "Wikipedia" Dynamic system. [Electronic resource]. – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Dynamic_system Ways to_set_dynamic_systems. (date of access: 15.04.2021).

[2] Help system SimInTech. [Electronic resource]. – URL: https://help.simintech.ru/#o_simintech/browsers.html. (date of access: 15.04.2021).

[3] Help system MathWork. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>. (date of access: 15.04.2021).

[4] Solodovnikova V.V. Technical Cybernetics. Automatic control theory. / V.V. Solodovnikov. – Moscow.: Mashinostroenie, 1967. 670 p.

[5] Dolgiy Yu.F. Mathematical models of dynamical systems with delay. / Yu.F. Dolgy, P.G. Surkov. – Yekaterinburg: Publishing house Ural, un-that, 2012. 122 p. ISBN 978-5-7996-0772-2.

[6] Automatic control systems with delay: textbook. Benefit. / Yu.Yu. Gromov, N.A. Zemskoy, A.V. Lagutin, O. G. Ivanova. – Tambov: Publishing house of Tamb. state tech. University, 2007. 76 p. 100 copies ISBN 978-5-8265-0644-8.

[7] Glazyrin G.V. Theory of automatic regulation of automatic regulation: textbook. allowance. / G.V. Glazyrin. // 2nd ed., Rev. – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2017. 168 p. ISBN 978-5-7782-3438-3

[8] Livshits A.N. Dynamical systems, ergodic theory, formal languages. / A.N. Livshits; ed. A.A. Lodkin (St. Petersburg State University). With a foreword by A.M. Vershik. – SPb: OOO R-KOPI, 2014. 288 p. ISBN 978-5-9905649-6.

© В.С. Гридчин, 2021

Поступила в редакцию 03.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Гридчин В.С. Анализ динамических систем с запаздыванием // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 231-241. URL: <https://ip-journal.ru/>